

El deterioro cognitivo y su relación con la adherencia terapéutica en adultos con hipertensión arterial de la UMF 75

Gloria Miguel López, Norma Herrera González, Nancy Juárez Paquini

UMF No. 75 IMSS. Nezahualcoyotl, Edo. México

Resumen

El deterioro cognitivo y su relación con la adherencia terapéutica en adultos con hipertensión arterial de la UMF 75. **ANTECEDENTES.** La hipertensión arterial, factor de riesgo cardiovascular a nivel cerebral, justifica los síntomas cognitivos y la falta de adherencia farmacológica. **OBJETIVO.** Determinar y evaluar la relación del deterioro cognitivo con la adherencia terapéutica en adultos con hipertensión arterial. **MATERIAL Y MÉTODOS.** Se realizó un estudio observacional, transversal y analítico en la unidad de primer nivel, de 20 a 59 años, con diagnóstico de hipertensión arterial, en 126 personas, con prescripción de diferente antihipertensivo, se estudió variables sociodemográficas, sexo, cronicidad de HAS, grupo de antihipertensivos, adherencia al tratamiento. Se analizó mediante Chi cuadrada y Ods Ratio (OR) con un nivel de significancia del 95%. Se usó el instrumento MoCA para detección de deterioro cognitivo leve en conjunto con el de Martín-Bayarre-Grau (MBG) para valorar adherencia terapéutica. **RESULTADOS:** El porcentaje de hombres fue de 57.1% y mujeres de 42.9%, con HAS entre 1 a 5 años, presentando una adherencia parcial del 66.7% y la presencia de un deterioro cognitivo leve en un 34.1% de manera global, con mayor presencia entre los 50 a 59 años (55.4%), por lo que no se encontró una relación del deterioro cognitivo con la adherencia terapéutica. **CONCLUSIÓN.** Es complejo encontrar una asociación lineal del deterioro cognitivo solamente con la adherencia terapéutica ya que influyen otros factores asociados como las comorbilidades, la educación, actividades laborales y la evolución misma del padecimiento que pudiera alterar los resultados deseados.

Abstract

Cognitive Impairment and Its Relationship with Therapeutic Adherence in Adults with Hypertension at Family Medicine Unit 75. **BACKGROUND.** Hypertension, a cardiovascular risk factor affecting the brain, explains cognitive symptoms and poor medication adherence. **OBJECTIVE.** To determine and evaluate the relationship between cognitive impairment and therapeutic adherence in adults with hypertension. **MATERIALS AND METHODS.** An observational, cross-sectional, and analytical study was conducted at the primary care unit. Participants were aged 20 to 59 years with a diagnosis of hypertension. All participants were prescribed different antihypertensive medications. Sociodemographic variables, sex, chronicity of hypertension, antihypertensive group, and treatment adherence were studied. Data were analyzed using the Chi-square test and odds ratio (OR) with a significance level of 95%. The MoCA instrument was used to detect mild cognitive impairment, in conjunction with the Martín-Bayarre-Grau (MBG) instrument to assess therapeutic adherence. **RESULTS:** The percentage of men was 57.1% and women 42.9%, with hypertension lasting between 1 and 5 years. Partial adherence to treatment was 66.7%, and mild cognitive impairment was present in 34.1% overall, with the highest prevalence among those aged 50 to 59 (55.4%). Therefore, no relationship was found between cognitive impairment and therapeutic adherence. **CONCLUSION:** It is difficult to establish a linear association between cognitive impairment and therapeutic adherence alone, as other associated factors such as comorbidities, education, work activities, and the disease's progression itself can influence the desired outcomes.

Palabras Clave: Deterioro cognitivo, adherencia, Hipertensión arterial

Keywords: Cognitive impairment, adherence, high blood pressure

1. INTRODUCCIÓN

Según la OMS existe 1,280 millones de adultos con una edad mayor a los 30 años, a nivel mundial que padecen la enfermedad de hipertensión, la mayoría del cual dos tercios viven en países de economía baja y media, un 46% desconoce que la padecen, menos del 42% son diagnosticados y tratados. Uno de cada cinco adultos equivale al 21% con hipertensión, manejan cifras tensionales en control [1].

La presencia de deterioro cognitivo y demencia en el primer nivel de atención médica es representado por un 7.3 y 7.9% de manera respectiva, pero es dependiente de edad. Por tal porcentaje se ha creado con ayuda de OMS el desarrollo de acciones o estrategias en nuestro país para detección temprana de Alzheimer como otro tipo de demencias y alteraciones cognitivas [2].

La persistencia del aumento de la cifra arterial igual o mayor de 130 milímetros de Mercurio (Hg) desde la edad de 45 a 61 años en promedio, se ha relacionado con una presencia mayor de riesgo de la presencia de deterioro cognitivo leve que concluye en demencia sin llegar a tener necesariamente una enfermedad cardiovascular en comparación con los adultos que no padecen hipertensión arterial sistémica. Por lo que un control adecuado de la presión arterial sistólica debe ser menor de 120 mm Hg, favoreciendo la reducción de la presencia de deterioro cognitivo leve [3].

Existe una gran relación entre la hipertensión arterial y la lesión vascular cerebral que se expresa en las siguientes formas clínicas: enfermedad vascular cerebral, deterioro cognitivo y demencia. De esta manera siendo calificada la hipertensión como un factor de deterioro cognitivo, esto depende del daño vascular como del mismo tratamiento de la presión arterial y el control de las cifras tensionales. Observándose que un tercio de los pacientes con hipertensión arterial presentan alteraciones en las funciones ejecutivas siendo las más afectadas [4].

Desde el punto de vista por la OMS desde el 2001 la adherencia terapéutica es una fusión de las definiciones originales de Haynes y Rand que describe que es el grado del comportamiento de una persona en tomar el medicamento, ejemplo el seguimiento de una línea alimentaria y modificar los estilos de vida, que complementan a los acuerdos de un conocedor de la salud con el sujeto, quien se compromete a lo establecido en las recomendaciones indicadas [5].

La prevalencia de la no adherencia al tratamiento antihipertensivo oscila entre 55.5% por informe de manera directa de quien la padece y con el recuento de tabletas llega a ser hasta un 46.6%, el abandono del tratamiento se presenta hasta en un 18.5% en los adultos, por lo consiguiente a la detección de un mal control de la cifra tensional, se debe analizar la adherencia que puede ser mala o nula, por lo consiguiente se priorizara su intervención, para mejorar el apego a la toma del medicamento antihipertensivo [6].

Accesibilidad y diseño universal

Este estudio nos orientara que tipo de sujetos tienen mayor peso para la aparición de un deterioro cognitivo tomando en cuenta los datos sociodemográficos y clínicos, con un mal control de la presión arterial que nos indique una mala adherencia terapéutica. De esta manera nos enfocaremos mayormente a estos sujetos ya específicos de la UMF 75 para evitar las complicaciones a futuro de deterioros cognitivos que nos lleven de manera crónica a la demencia y a una mala calidad de vida que implica la pérdida de la independencia tanto del sujeto como familiar.

2. METODOLOGÍA

Como objetivo de este estudio se obtuvo determinar la relación del deterioro cognitivo con la adherencia terapéutica en adultos con hipertensión arterial de la UMF 75.

Se realizó un estudio observacional, transversal y analítico con un universo de estudio y grupo de estudio hombres y mujeres de 20 a 59 años adscritos a la UMF 75 con hipertensión arterial sistémica.

Tomando utilizando la fórmula de dos proporciones, mediante diferencias de proporciones usando la P1 como prevalencia de hipertensión arterial y P2 como prevalencia de deterioro cognitivo. Se obtuvieron un total de 63 sujetos de cada grupo, sumando un total grupal de 126 sujetos para estudio.

2.1 Criterios de inclusión:

1. Hombres y mujeres de 20 a 59 años.
2. Sujetos con el diagnóstico de hipertensión arterial.
3. Sujetos que acepten participar voluntariamente y firmen el consentimiento informado.

2.2 Criterios de exclusión:

1. Sujetos con antecedente de demencia o enfermedad de Alzheimer diagnosticados previamente. (Son sujetos que presentar un deterioro cognitivo previo que pueden sesgar el estudio).
2. Pacientes que padezcan cáncer (Algunos fármacos quimioterapéuticos pueden causar un deterioro cognitivo de manera aguda como el 5-fluorouracilo, la ciclofosfamida que pueden sesgar el estudio)

2.3 Instrumentos:

Montreal Cognitive Assessment (moca)

Fue creada en el año 2005 por el Dr. Ziad Nasreddine y col. en Montreal Canadá.

Es una prueba breve para valorar la disfunción cognitiva leve, se aplica en aproximadamente 10 minutos, esta prueba evalúa las siguientes habilidades a través de 6 dominios.

- a) Memoria: 5 puntos.
- b) Capacidad visuoespacial: 4 puntos.
- c) Función ejecutiva (incluyendo la capacidad de abstracción): 4 puntos.
- d) Atención/concentración/memoria de trabajo: 5 puntos
- e) Lenguaje: 5 puntos
- f) Orientación: 6 puntos.

MBG (Martín-Bayarre-Grau)

Instrumento validado para la hipertensión arterial el cual está dividido en 12 ítems con respuesta tipo Likert de 5 opciones. Está otorga información del cumplimiento de la dosis, conocimiento del tratamiento y el conocimiento de su hipertensión arterial. Tiene un valor alfa de Cronbach de 0,889. El cuestionario MBG está validado en español. Consta de 12 ítems tipo Likert de cero a 4 puntos (0=nunca, 1= casi nunca, 2=a veces, 3=casi siempre y 4=siempre). Presenta una calificación menor de 0 puntos y mayor de 48 puntos, se califica de la siguiente manera de 0-17 puntos que es baja se interpretó como mala adherencia, de 18 a 37 puntos como adherencia parcial y de 38 a 48 puntos es buena adherencia.

3. RESULTADOS

Tabla 1. Edad de los adultos con HAS de la UMF 75

	Frecuencia	Porcentaje
30 a 39	9	7.1%
40 a 49	52	41.3%
50 a 59	65	51.6%
Total	126	100.0%

Fuente: Base de datos

Gráfico 1. Edad de los adultos con HAS de la UMF 75

Se alcanzó una muestra de 126 pacientes, de los cuales más de la mitad (51.6%) tenía entre 50 a 59 años.

Tabla 2. Deterioro cognitivo en los adultos con HAS de la UMF 75

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	43	34.1%
No	83	65.9%
Total	126	100.0%

Gráfico 2. Deterioro cognitivo leve en los adultos con HAS de la UMF 75

Por medio del cuestionario MOCA que apliqué a 126 personas de la población con HAS de la UMF 75 obtuve con deterioro cognitivo leve que eran 43 individuos que correspondió al 34.1% y el resto de los elementos no tuvieron deterioro cognitivo leve que eran 83 pacientes que correspondió al 65.9%

Tabla 3. Deterioro cognitivo y la adherencia terapéutica en adultos con HAS de la UMF 75

Variable de estudio		Sin deterioro	Con deterioro	Total	p (0.404)
Adherencia	Buena	f: 3 60.0%	f: 2 40.0%	f: 5 100%	
	Parcial	f: 29 34.5%	f: 55 65.5%	f: 84 100%	
	Mala	f: 11 29.7%	f: 26 70.3%	f: 37 100%	
	Total	f: 43 34.1%	f: 83 65.9%	f: 126 100%	

f: frecuencia; %: porcentaje dentro de la variable de estudio; p: Chi cuadrada. Fuente: Base de datos

Gráfico 3. Comparación entre deterioro cognitivo y adherencia terapéutica en la UMF 75

Con el uso de los instrumentos de adherencia y deterioro cognitivo se obtuvo la presencia de mayor deterioro cognitivo en conjunto con una mala adherencia terapéutica de un 70.3% seguida de una adherencia parcial de un 34.5% sumado un deterioro cognitivo de 65.5%, en una adherencia buena la presencia de deterioro cognitivo su presencia es menor.

Gráfico 4. Deterioro cognitivo y evolución en adultos de la UMF 75

Aproximadamente el 54.7% presentan deterioro cognitivo de los pacientes que tenía entre uno a cinco años de evolución, seguido de un 79.6% en una evolución de la hipertensión mayor de 5 años.

Tabla 5. Comparación entre deterioro cognitivo leve y edad en los adultos con HAS de la UMF 75

Edad	Deterioro cognitivo leve			
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
30 a 39	6	14.0%	3	3.6%
40 a 49	18	41.9%	34	41.0%
50 a 59	19	44.2%	46	55.4%
Total	43	100.0%	83	100.0%

Chi cuadra de Pearson = 4.938, p 0.85

Gráfico 5. Comparación entre deterioro cognitivo leve y edad en los adultos con HAS de la UMF 75

En esta gráfica se observó que la relación del deterioro cognitivo se vio más con la edad que la relación con la adherencia terapéutica.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Discusión

Según E. Conte encontró un porcentaje alto a la mala adherencia en los medicamentos antihipertensivos y con ellos un descontrol hipertensivo, a diferencia en mi estudio se encontró en una adherencia parcial hasta un 66.7% acompañado de un deterioro cognitivo importante hasta casi un 50% y con una mala adherencia con mayor presencia.

Según Gloria Ivonne al igual encontró mayor deterioro cognitivo en mujeres de 50 años en adelante en conjunto con una falta de adherencia terapéutica en paciente hipertensos como en este estudio.

Conclusión

Se alcanzo una muestra de 126 pacientes, de los cuales más de la mitad (51.6%) tenía entre 50 a 59 años; el sexo femenino fue el más frecuente (57.1%); el 60.3% contaba con nivel escolar básico (primaria y secundaria); las ocupaciones más frecuentes fue ser empleado (37.3%) y trabajo en el hogar (32.5%).

Aproximadamente la mitad (50.8%) de los pacientes tenía entre uno a cinco años de evolución, seguido de mayor de 5 años (38.9%); Se identifica que la mayor parte (66.7%) de los pacientes tenían una adherencia parcial, seguido de mala adherencia (29.4%) y por último buena adherencia (4.0%). Se encontró que el 34.1% tenía deterioro cognitivo.

En este estudio se corrobora la hipótesis nula, con el resultado de que una mala adherencia represento mayor presencia de deterioro cognitivo hasta en un 70.3%. La buena adherencia terapéutica que en este estudio fue de un 60% sin deterioro cognitivo. Concluyendo que la inadecuada adherencia terapéutica se relaciona con la presencia de deterioro cognitivo, sumándose que en la mujer es más frecuente su presencia del deterioro cognitivo, personas de la cual su ocupación se relaciona al igual a su presencia de deterioro en primaria y secundaria hasta en un 50% aproximadamente y por último a mayor edad mayor presencia del deterioro hasta en un 55.4% en el grupo de edad de 50 a 59 años.

REFERENCIAS

- [1] Norm R.C.C, Aletta E.S, Cherian V.V, Pedro O, et. al. *São Paulo call to action for the prevention and control of high blood pressure: 2020*. *Rev Panam Salud Publica*. 2021; 45: e26. DOI: [10.26633/RPSP.2021.26](https://doi.org/10.26633/RPSP.2021.26)
- [2] S. Torres-C, B. Mena-M, G. González-A, A. Zubieta-Z, et. al. Spanish-language screening scales: A critical review. *Neurología*. 2022;37(1):53-60. DOI: [10.1016/j.nrleng.2018.03.010](https://doi.org/10.1016/j.nrleng.2018.03.010)
- [3] Gill L, Jonathan H, Andrew S, David A, et. al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. *Lancet* 2020; 396: 413–46. [internet] [https://doi.org/pbidi.unam.mx:2443/10.1016/S0140-6736\(20\)30367-6](https://doi.org/pbidi.unam.mx:2443/10.1016/S0140-6736(20)30367-6)
- [4] G.H. Cerezoa, P. Conti B, A.E. De Cechioc, M. Del Sueldo, et al. The clock drawing test as a cognitive screening tool for assessment of hypertension-mediated brain damage. *Hipertens*
- [5] Riesgo Vasc. 2021. 38(2021)13-20. <https://doi.org/10.1016/j.hipert.2020.08.002> Liens H.Q, Diana A.C.F, Liliet T.C, Liliana M.H.Q, Marcia A.P. Therapeutic Adherence in Patients with Arterial Hypertension. *Revista Finlay*. 2021 [internet] <https://revfinlay.sld.cu/index.php/finlay/article/view/973>
- [6] N. Martell Claros. Importance of adherence in the management of hypertension. *Hipertensión y riesgo vascular* 40 (2023) 34–39, [internet] <https://doi.org/10.1016/j.hipert.2022.06.002> DOI: [10.1016/j.hipert.2022.06.002](https://doi.org/10.1016/j.hipert.2022.06.002)

Correo de autor de correspondencia: glpz_17@hotmail.com